

2024 TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ VE SOSYAL DEĞERLER: DKAB PROGRAMINA YANSIMALARI

THE 2024 TURKEY CENTURY EDUCATION MODEL AND SOCIAL VALUES: THEIR REFLECTION IN THE RCE PROGRAM

Davud IŞIKDOĞAN

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır/Türkiye

d.isikdogan@dicle.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0002-5896-3833>

Hüseyin AYAĞA

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır/Türkiye

ataytaner1@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0002-9899-5706>

ÖZET

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bağlamında hazırlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) Öğretim Programı, Türkiye'nin eğitim sistemindeki büyük dönüşümü yansıtan önemli bir belgedir. Bu çalışmanın amacı, söz konusu programın sosyal değerler eksenindeki kavramsal kurgusunu ve pedagojik önceliklendirmesini analiz etmektir. Literatürdeki boşluğu doldurmak üzere, programın toplumsal sorumluluk, adalet, saygı ve hoşgörü gibi temel sosyal değerleri öğrenme hedefleriyle nasıl ilişkilendirdiğini ortaya koymak hedeflenmiştir. Araştırma, 2024 DKAB Öğretim Programı üzerine odaklanan nitel içerik analizi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. İncelenen metinde sosyal değerlere yönelik ifadeler, vurgular ve hedefler tespit edilmiştir. Sosyal değerlere yönelik ifadeler, vurgular ve hedefler tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular, sosyal değerlerin DKAB programının amaç ve kazanımlarında merkezi ve baskın bir konumda tutulduğunu göstermektedir. Program, değerler eğitimi toplumsal bütünleşmenin ve bireyin sosyal sorumluluk bilincini geliştirmenin temel bir boyutu olarak kurgulamaktadır. Özellikle, öğrencilerin sosyal hayata bilinçli katılımını sağlama hedefinin pedagojik çıktılarla güçlü bir şekilde desteklendiği saptanmıştır. Bu çalışma, DKAB programlarının sosyal değerler perspektifinden analizi konusunda literatüre özgün ve kuramsal bir katkı sunmaktadır. Ayrıca, programın sahadaki uygulama etkinliğini ölçecek gelecekteki ampirik araştırmalar için de analitik bir zemin oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: 2024 DKAB Programı, sosyal değerler, değerler eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

ABSTRACT

The Religious Culture and Ethics (RCE) Curriculum, developed within the framework of the Turkey Century Education Model, is a significant document reflecting the major transformation in Turkey's education system. The aim of this study is to analyze the conceptual framework and pedagogical priorities of the curriculum with regard to social values. To address a gap in the literature, the study aims to reveal how the curriculum relates fundamental social values-such as social responsibility, justice, respect, and tolerance-to learning objectives. The research was conducted using a qualitative content analysis method focused on the 2024 RCE Curriculum. Expressions, emphases, and objectives related to social values were identified in the analyzed text. Statements, emphases, and objectives regarding social values were identified. The findings indicate that social values occupy a central and dominant position in the RCE program's objectives and learning outcomes. The program frames values education as a fundamental dimension of social integration and the development of the individual's sense of social responsibility. In particular, it was found that

the objective of ensuring students' conscious participation in social life is strongly supported by pedagogical outcomes. This study offers an original and theoretical contribution to the literature regarding the analysis of RCE programs from the perspective of social values. Additionally, it establishes an analytical foundation for future empirical research aimed at measuring the program's effectiveness in practical implementation.

Keywords: 2024 Religious Culture and Ethics Curriculum, social values, values education, Religious Culture and Ethics, Turkey's Century Education Model

GİRİŞ

İnsan, fitratı gereği diğer insanlarla etkileşim kurarak uyumlu bir şekilde bir arada yaşamak zorundadır. Bu uyum süreci, kişinin kendi ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte başkalarının haklarına da saygı duymasını gerektirir. Bireyin toplumsal ilişkiler kurma ve toplumla bütünleşme süreci olan sosyalleşme, doğumdan itibaren başlar (Tezcan, 1985). Bu süreçte kazanılan değerler ve bu değerleri edinmeyi sağlayan vasıtalar bireyin yaşantısında önemli rol oynamaktadır.

Toplumun kültürel yapısı, bireyin kişiliğini şekillendiren en önemli faktörlerden biridir. Topluma uyum sağlayan bireyler, kültürel normlara uygun davranırken, uyum sağlayamayanlar bu normların dışına çıkarlar. Bu noktada din, toplumun kültürel yapısını ve bireylerin sosyalleşmesini önemli ölçüde etkileyen bir kurumdur (Wach, 1995). Dini kurallar, bireysel inançların ötesinde toplumsal düzeni ve ahlaki değerleri şekillendirir, bireylerin davranışlarını yönlendirir ve sosyal ilişkileri düzenler (Okumuşlar, 2013). Bu bağlamda din eğitimi, bireylerin hem dini sosyalleşmesini hem de genel sosyalleşmesini destekleyen etkili bir araçtır (Demirkol, 2020). Dini öğretiler toplumsal kuralların temelini atarak bu kuralların bireyler tarafından daha hızlı kabul edilmesini sağlar. Dolayısıyla din eğitimi, bireyleri ahlaki değerlere yönlendirmenin yanı sıra toplumsal düzenin ve huzurun sürdürülmesine de katkıda bulunmaktadır.

Okul, bireylerin toplumsal değerleri ve sosyal becerileri kazandığı (Bahar, 2009), ailede edinilen değerleri daha sistemli bir şekilde pekiştirdiği bir eğitim kurumudur. Okulda öğrenciler, farklı kültürel arka planlardan gelen bireylerle etkileşime girerek sosyal becerileri geliştirirler (Bahar, 2009). Öğretmenler bu süreçte öğrencilere rol model olarak önemli bir etki yaratırlar (Meşeci, 2008). Onların tutum ve davranışları, öğrencilerin sosyal değerleri öğrenme ve benimseme süreçlerinde belirleyici olur. Böylece okul bireylerin gerek akademik gerekse de sosyal ve ahlaki olarak geliştiği bir sosyal okul işlevi görür.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) dersi, formal eğitim sistemi içerisinde öğrencilerin sosyal değerleri edinmeleri ve bu değerleri günlük yaşamlarıyla bütünleştirmeleri açısından kritik bir rol oynamaktadır (Kaymakcan & Meydan, 2011). Toplumun değerleri, sosyal uyumu sağlayacak ve bireylerin toplumla uyum içinde yaşamalarını mümkün kılacak temel taşlardır (Yazıcı, 2014). DKAB dersi, dini bilgi kazandırmanın yanı sıra adalet, hoşgörü, saygı, gibi evrensel sosyal değerleri öğrencilere öğretmeyi amaçlamakta, bireylerin hem kişisel gelişimlerini hem de toplumsal sorumluluklarını pekiştirmeleri için önemli bir fırsat sunmaktadır.

Hâlihazırda uygulamada olan DKAB öğretim programı, 2024 Türkiye Yüzyılı Maarif Model'ine paralel olarak bireyleri toplumsal hayata hazırlayan ve sosyal değerler üzerine odaklanan bir içerik sunmaktadır. Bu programda, dini değerlerin toplumsal hayata uyumu sağlanarak, öğrencilerin sosyal değerleri içselleştirmeleri teşvik edilmiştir (MEB, 2024a). Programın bu yönü öğrencilerin sadece bireysel olarak değil, toplumsal düzeyde de sağlıklı ilişkiler kurabilmelerine katkı sunmaktadır. Böylece din eğitimi aracılığıyla bireylerin

toplumsal uyum süreci daha etkili hale gelecek ve birey, toplumun diğer üyeleriyle etkileşimlerinde daha bilinçli ve sorumlu bir tutum sergileyecektir.

Bu çalışmanın amacı, 2024 DKAB programını, özellikle sosyal değerler açısından incelemektir. Araştırma, programda yer alan sosyal değerlerin kapsamını ve bu değerlerin din eğitiminde nasıl yer bulduğunu anlamayı hedeflemektedir. Aynı zamanda, programın öğretim uygulamalarının, hedeflerinin ve öğrenme çıktılarının sosyal değerler ile ilişkisi ele alınarak DKAB dersinin toplumsal uyum ve bireysel gelişim üzerindeki etkisi değerlendirilecektir.

2024 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı'nda değerler, programın temel boyutlarından biri olarak ele alınmakta, ancak metin içerisinde "sosyal değerler" şeklinde bir alt ayırım yapılmamaktadır. Bununla birlikte programda vurgulanan değerlerin içerik analizi yapıldığında, bu değerlerin bireysel boyutu aşarak aynı zamanda toplumsal ilişkileri düzenleyen ve sosyal hayata katkı sunan nitelikler taşıdığı görülmektedir. Nitekim adalet, sorumluluk, saygı, yardımlaşma, merhamet gibi değerler, yalnızca bireysel tutum ve davranışlarla sınırlı olmayıp, toplumsal bütünleşmeye ve sosyal ilişkilerin sağlıklı biçimde sürdürülmesine doğrudan etki eden yönleriyle öne çıkmaktadır. Bu nedenle çalışmada kullanılan "sosyal değerler" kavramsallaştırması, programın resmi ifadesinden ayrı bir kategori üretmek amacıyla değil, programda yer alan değerlerin toplumsal bağlama ve sosyal yaşama katkı sağlayan yönlerini görünür kılmak amacıyla tercih edilmiştir.

Çalışma, nitel içerik analizi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. İçerik analizi, belirli bir metnin, yazılı materyalin veya programın sistematik bir şekilde incelenmesini sağlayan bir araştırma yöntemidir (White & Marsh, 2006). Bu yöntemle, 2024 DKAB programı metni detaylı bir şekilde analiz edilmiş ve sosyal değerlerle ilgili vurgular incelenmiştir. Programın eğitim hedefleri, öğretim stratejileri, öğrenme çıktıları ve sosyal değerler arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Bu çalışma yalnızca 2024 DKAB Öğretim Programı'nın 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıf düzeyine ait içeriği ile sınırlıdır ve lise düzeyindeki DKAB programı bu araştırmanın kapsamına dâhil edilmemektedir. Bu sınırlama, araştırmanın daha odaklı bir analiz yapabilmesini sağlamak amacıyla belirlenmiştir.

YÖNTEM

Bu çalışma, 2024 Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hazırlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) öğretim programının sosyal değerler açısından incelenmesini amaçlayan nitel bir içerik analizidir. İçerik analizi, araştırmada kullanılan temel veri toplama ve analiz yöntemi olarak belirlenmiştir; çünkü bu yöntem, metinlerde yer alan değerlerin sistematik şekilde belirlenmesine, sınıflandırılmasına ve yorumlanmasına imkân tanımaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2020).

Araştırmanın evrenini 2024 DKAB öğretim programının tüm sınıf düzeylerine ait üniteleri ve bu ünitelerde vurgulanan sosyal değerler oluşturmaktadır. Veriler, program metni üzerinden toplanmış ve sosyal değerlerle ilgili ifadeler belirlenerek kodlanmıştır. Kodlama süreci sırasında, değerler "kişisel değerler", "aile ve sosyal çevre değerleri" ile "fiziksel çevre değerleri" şeklinde tematik olarak gruplanmıştır. Ayrıca, değerlerin eylem-değer-eylem çerçevesinde ele alınış biçimleri incelenmiş ve her sınıf düzeyinde değerlerin dağılımına ilişkin gözlemler yapılmıştır.

Verilerin analizi sırasında betimleyici ve yorumlayıcı yaklaşımlar benimsenmiştir. Betimleyici analiz, sosyal değerlerin programda nasıl yer aldığını ortaya koyarken; yorumlayıcı analiz, değerlerin eğitim sürecine entegrasyonu ve öğrenciler üzerindeki olası etkileri üzerine çıkarımlarda bulunmayı sağlamıştır. Çalışmada ayrıca, eğitim bilimleri ve din eğitimi literatürü göz önünde bulundurularak programın sosyal değerler eğitimi açısından taşıdığı kuramsal önem değerlendirilmiştir.

Çalışma, yalnızca metin analizi üzerine kurulmuş olup, uygulama ortamları, öğretmenler veya öğrencilerden elde edilen gözlem ve görüşler kapsama dâhil edilmemiştir. Bu nedenle, bulgular programın teorik yapısı ve içeriği ile sınırlıdır; uygulamadaki etkinliği doğrulamak için alan araştırmalarına ihtiyaç bulunmaktadır.

BULGULAR VE TARTIŞMA

1. 2024 DKAB Programının Genel Yapısı ve Sosyal Değerler Açısından İncelenmesi

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bireyin bilişsel, duyuşsal ve sosyal becerilerinin kapsamlı bir şekilde gelişmesini sağlamak amacıyla, kişisel ve toplumsal düzeyde anlamlı bir yaşam sürdürmek için gerekli erdemleri içeren bir eğitim çerçevesi sunmaktadır (MEB, 2024b). Bu çerçeve bireysel gelişimle birlikte toplumsal uyumu ve çevresel etkileşimi de hedefleyen Erdem-Değer-Eylem çerçevesidir. Bu çerçeve eğitimin sosyal, kültürel ve ahlaki temellerle desteklenen bir yapıda işlenmesini gerekli görmektedir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı, Erdem-Değer-Eylem çerçevesi ile değerlerin öğretiminde belirli bir tutarlılık ve bütünlük sağlamayı amaçlamaktadır (MEB, 2024b). Bu çerçeve, bireylerin değerleri eyleme dönüştürmesi gerektiği anlayışına dayanan ve programda yer alan diğer bütün değerlerle kesişim noktası oluşturan çatı değerleri -saygı, sorumluluk ve adalet- ve bu değerlerin hem bireysel hem de toplumsal düzeyde nasıl uygulanacağına dair rehberlik eden bir yapı arz etmektedir.

2024 DKAB programının temel felsefesi, bütüncül bir insan anlayışına dayanmaktadır (MEB, 2024a). Din ve ahlak öğretimi, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişimlerini aynı anda ele almaktadır. Bu bağlamda, öğrencilerin değerleri içselleştirmeleri, onların duygusal zekâlarını ve toplumsal sorumluluklarını geliştirmelerine katkı sunmayı ve din ve ahlak öğretimi sürecinde, bireylerin duygularını tanıma, duygusal süreçlerini yönetme ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme becerileri ön plana çıkarmayı hedeflemektedir. Bu anlayış, öğrencilerin sağlıklı bir kişilik geliştirmelerini ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak bir temel oluşturmaktadır.

Program, ayrıca değerlerin eğitim yoluyla aktarılmasında duygusal becerilerin önemine vurgu yapmaktadır (MEB, 2024a). Duygusal zekâ, bireyin içsel dengeyi sağlamasında, çevresiyle uyumlu ilişkiler kurmasında ve toplumsal sorunlarla başa çıkmasında önemli bir faktördür (Acar, 2002). Bu açıdan değerler eğitimi, yalnızca bilişsel bir süreç olarak değil duygusal gelişim ve toplumsal ilişkiler açısından da etkili bir role sahiptir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı, toplumsal uyum ve değerlerin içselleştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Bireylerin millî, manevi ve ahlaki değerlerle beslenmesi, onları özgür ve özgün bireyler olarak yetiştirirken, aynı zamanda toplumla uyum içinde yaşamalarını sağlayacak bir zemin oluşturur. Programda, öğrencilerin toplumsal sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için gerekli olan değerlerin, doğru yöntem ve araçlarla kazandırılması hedeflenmiştir (MEB, 2024a).

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretim programında değerlerin, doğrudan öğretim materyallerine ve öğrenme-öğretme yaşantılarına yansıtıldığı görülmektedir. Programda yer alan öğrenme çıktılarına uygun olarak değerler öğretim sürecinde kavramsal düzeyde ele alınırken, aynı zamanda somutlaştırılmış örneklerle pekiştirilmektedir (MEB, 2024a). Değerlerin öğrenme-öğretme yaşantıları içerisinde aktif katılım yoluyla işlenmesi, öğrencilerin bu değerleri günlük yaşamlarında uygulamaları için gerekli ortamı hazırlamaktadır. Bu noktada, değerlerin eğitim sürecinde bağlama uygun şekilde işlenmesi öğrencilerin bu değerleri akademik düzeyde öğrenmelerini ve toplumsal düzeyde hayata geçirmelerine fırsat tanımaktadır.

1.1. 2024 DKAB Programının Temel Felsefesinde Değerler

2024 Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde tasarlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4-8. Sınıf) Öğretim Programı, temel felsefesini bireyin varoluşsal ihtiyaçları, anlam arayışı ve toplumsal uyum süreçleri üzerine inşa etmektedir. Bu felsefe, bireylerin hem kişisel hem de toplumsal düzeyde anlamlı bir hayat sürmelerini sağlayacak değerler ve erdemler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Program, bireyin güçlü ve üretken bir kişilik kazanabilmesi için gerekli olan değerleri, eğitim sürecinde öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve sosyal becerileriyle birlikte edinmesini hedeflemektedir (MEB, 2024a). Programın temel felsefesi, insanın anlam arayışını ve bu arayışın toplumsal uyumla nasıl ilişkilendirileceğini açıklayan bir yapıyı oluşturmaktadır.

İnsanın varoluşsal ihtiyaçlarının başında anlam arayışı gelir. Bu anlam arayışı tek başına bireyin kendisiyle değil bireyin içinde bulunduğu toplumsal yapı ve fiziksel çevresiyle de etkileşim içinde şekillenir. 21. yüzyılda yaşanan hızlı değişimlerle birlikte, bireysellik ve toplumsallık arasındaki sınırların giderek daha belirsiz hale gelmesi, anlam arayışını karmaşıklaştırmıştır. Geleneksel anlam arayışı yöntemlerinin etkinliğinin azalması, din ve ahlak öğretimine olan ihtiyacı artırmıştır. Din ve ahlak öğretimi, yeni nesillerin kendilerine sunulan önermeleri etik, teolojik ve ahlaki bir perspektifle değerlendirme yeteneği kazanmalarını sağlamaktadır. Bu öğretim, değerlerin öğrencilere kazandırılmasında kritik bir rol oynamaktadır; zira bireyin anlamlı bir hayat sürebilmesi ve topluma faydalı bir birey olarak gelişebilmesi, doğru değerleri öğrenmesi ve bu değerleri yaşamına dâhil etmesiyle mümkün olmaktadır (MEB, 2024a).

1.2. Programın Özel Amaçlarında Değerler

2024 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4-8. Sınıf) Öğretim Programı, öğrencilere hem dini hem de toplumsal değerler kazandırmayı hedefleyen kapsamlı bir müfredattır. Bu programda, öğrencilerin bireysel gelişimlerinin yanı sıra toplumsal sorumluluklarını da yerine getirmeleri beklenir. Öğrencilere İslam'ın temel inançları, ibadetleri, ahlaki esasları gibi dini öğretiler öğretilirken, bu öğretilerin toplumsal hayattaki yeri ve bireysel davranışlarını nasıl şekillendirebileceği de açıklanmaktadır. Programın amacı, öğrencilerin bu öğretileri hem bireysel hem de toplumsal düzeyde içselleştirerek, etik ve sorumlu bireyler olarak yetiştirmelerini sağlamaktır (MEB, 2024a).

Özellikle “İslam'ın temel inanç, ibadet ve ahlak esaslarını kavramak” (amaç 2) ve “İnanç ve ibadetlerin davranışları güzelleştirmedeki etkisi hakkında çıkarımda bulunmak” (amaç 3) öğrencilerin değerleri içselleştirmelerini sağlayan kritik hedeflerdir. Bu amaçlar doğrultusunda öğrenciler, adalet, saygı, sevgi, hoşgörü, sorumluluk gibi değerlerin İslam'daki anlamlarını öğrenebilir ve bu değerleri kendi hayatlarına dâhil edebilirler. Bu değerler hem dini bilgiyi hem de toplumsal sorumlulukları ve ahlaki değerleri kapsayan değerler olarak ön plana çıkmaktadır (MEB, 2024a).

Programda yer alan “Hz. Muhammed'in (sav) hayatını tanımak” (amaç 4) ve “Hz. Muhammed'in (sav) örnek ahlakını kendi hayatlarına yansıtmak” (amaç 5) gibi amaçlar, öğrencilerin toplumsal hayata dair önemli etik ve ahlaki değerleri öğrenmelerine olanak tanır (MEB, 2024a). Hz. Muhammed'in (sav) örnek ahlakı, öğrencilere merhamet, adalet, dürüstlük gibi temel değerleri öğretirken bu değerlerin günlük yaşamlarında nasıl uygulanabileceğini göstermekte, böylece öğrenciler toplumsal sorumluluklarını yerine getiren ve erdemli bireyler olarak yetiştirilmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca, “Kur'an-ı Kerim'in temel özelliklerini ve Müslümanlar için değerini fark etmek” (amaç 6) ve “belirlenen dua ve surelerin muhtevasını yorumlamak” (amaç 7) gibi amaçlar (MEB, 2024a), öğrencilerin dini değerleri öğrenmelerini ve bu değerlerin toplumsal yaşamlarındaki etkilerini fark etmeleri hedeflenmiştir. Kur'an'dan

alınan dersler, öğrencilerin adalet, hoşgörü ve yardımlaşma gibi değerleri içselleştirip, kendi yaşamlarında ve toplumsal ilişkilerinde uygulamalarına yardımcı olur.

Son olarak, “Farklı dinleri, inançları ve dinî yorumları tanımak ve bunlara saygı duymak” (amaç 11) (MEB, 2024a), programın toplumsal değerler açısından önemli bir parçasıdır. Bu amaç, öğrencilerin dini ve kültürel çeşitliliğe saygı göstermelerini sağlayarak toplumsal uyum açısından önemli bir değer olan hoşgörüyü kazanmalarına imkân tanımaktadır.

1.3. Programın Uygulanmasına İlişkin Esaslarda Sosyal Değerler

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4-8. Sınıf) Öğretim Programı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde, millî ve manevî değerleri tanıyan, geçmişle geleceği bağlayan, erdemli ve toplumsal sorumluluk taşıyan bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini belirtmektedir (MEB, 2024a). Öğrencilere, sevgi, saygı, kardeşlik ve dostluk gibi toplumsal değerler sadece akademik bir çerçevede değil, günlük yaşamlarında nasıl uygulayacaklarına dair pratik bilgilerle birlikte sunulmaktadır (MEB, 2024a).

Program, beceri temelli olarak yapılandırılmıştır. Bu yaklaşımın bir getirisi olarak eleştirel düşünme ve olayları tarihsel bağlamda değerlendirme gibi beceriler, öğrencilerin toplumsal sorunlara çözüm üretebilme yeteneği kazanmasına imkân tanımaktadır. Bu süreçte, bir yandan sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi desteklenirken diğer yandan öğrencilerin ahlaki değerlerini toplumun faydasına dönüştürmeleri beklenmektedir. Programda yer alan sosyal duygusal öğrenme becerileri ile öğrencilerin hoşgörü, adalet gibi sosyal değerlere duyarlılığını artırılarak, toplumsal uyuma katkı sağlaması beklenmektedir (MEB, 2024a).

Ölçme ve değerlendirme süreçlerinde ise toplumsal değerlerin içselleştirilmesi ve yaşamla ilişkilendirilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerin, günlük hayatta karşılaştıkları toplumsal sorunlara dair çözüm önerileri üretmeleri teşvik edilmekte, bu açıdan öğretmenlerin motive edici geri bildirimleriyle öğrencilerin ahlaki sorumluluklarını fark etmelerinin sağlanması tasarlanmaktadır. Sosyal sorumluluk değerini pekiştiren bu süreç, öğrencilere toplumsal sorunlara duyarlı ve sosyal sorumluluk taşıyan bireyler olma bilinci kazandırırken dijital teknolojiler ve eğitsel oyunlar kullanılarak öğrencilerin hoşgörü, sevgi, saygı gibi sosyal değerleri öğrenmeleri ve içselleştirmeleri desteklenmektedir (MEB, 2024a).

Zenginleştirme ve destekleme mekanizmalarının programa dâhil edilmesi, öğrenenlerin değerler eğitimi müfredatına olan katılımını ve angajmanını kolaylaştıran pedagojik olanaklar sunmaktadır. Bu uygulamalar, bireylerin etik ve ahlaki değerleri teorik düzlemin ötesinde deneyimsel olarak içselleştirmesine ve pratik yaşamda uygulamasına yönelik yapılandırılmış platformlar oluşturur. Öğretme sürecinde toplumsal sorumluluklar ve ahlaki değerler, öğrencilerin her birinin kendi hızında öğrenebileceği şekilde aktarılır. Bu süreç, öğrencilere toplumla uyum içinde yaşamaları için gerekli olan sosyal sorumluluk bilincini kazandırır. Ayrıca, sınıf içindeki farklı öğrenme düzeylerine uygun destekler sağlanarak, her öğrencinin sosyal değerleri öğrenme süreci desteklenir (MEB, 2024a).

Dil becerilerinin geliştirilmesi, sosyal değerlerin doğru bir şekilde aktarılmasında oldukça önemlidir. Türkçenin doğru ve etkili kullanımı, öğrencilerin saygılı ve etkili iletişim kurma becerilerini geliştirmelerine katkı sunarken toplumsal değerlerin -saygı, adalet, hoşgörü gibi- günlük yaşantıda nasıl pratiğe döküleceği konusunda öğrencilerde farkındalık oluşturması beklenir. Öğrenciler, hoşgörülü ve saygılı bireyler olarak iletişim kurmayı öğrenirler, bu da toplumsal uyumu pekiştirir (MEB, 2024a).

Çevre faktörlerinin öğrenme süreçlerine dâhil edilmesi, öğrencilerin toplumsal değerleri gerçek dünyada gözlemleyerek öğrenmelerine olanağı sunmaktadır (MEB, 2024a). Dinî, tarihî ve kültürel mekânlar ile öğrencilerin toplumsal çeşitliliği keşfetmeleri sağlanır. Bu sayede, öğrencilerin farklılıklar ve hoşgörü gibi değerleri anlamaları öngörülmektedir. Ayrıca, bu tür etkileşimler, sosyal sorumluluk ve kültürel çeşitliliğe saygı gibi değerlerin içselleştirilmesinde önemli bir rol oynayan etmenlerdir.

Din ve düşünce özgürlüğü, öğrencilere hoşgörü ve saygı gibi temel toplumsal değerleri öğretirken (MEB, 2024a) öğrencilerin, dinî ve kültürel çeşitliliğe saygı duyarak, açık fikirli ve saygılı bireyler olarak yetiştirilmeleri amaçlanmaktadır. Dinî pratiklere ve düşüncelere saygı gösterilmesi gerektiği öğretisi, öğrencilerin toplumda huzurlu ve uyumlu bir şekilde yaşamasına katkıda bulunur.

Görüldüğü üzere, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi, öğrencilerin toplumsal bilinç ve ahlaki değerler kazanmasını hedeflemektedir. Bu amaçla öğrenciler, toplumla uyum, adil davranma ve toplumsal sorumluluk gibi değerlere odaklanarak ahlaki bir duruş geliştirmeleri tasarlanmaktadır. Bu süreç, öğrencilerin toplumsal ilişkilerde daha bilinçli ve sorumlu bir şekilde hareket etmelerine katkı sağlar. Neticede Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4-8. Sınıf) Öğretim Programı'nın uygulama esasları, sosyal değerlerin kazandırılması ve öğrencilerin bu değerleri yaşamlarına dâhil etmeleri için çok boyutlu bir yaklaşım sunmaktadır.

1.4. Programın Sınıf Düzeylerine Ait Ünitelerinde Sosyal Değerler

2024 DKAB Programı'nda her ünitenin girişinde, o üniteye hangi değerlere yer verildiği açıkça belirtilmiştir. Aşağıda, her bir sınıf düzeyindeki ünitelerde yer alan değerler belirtilmiştir. Bu tablo, programın sınıf düzeylerine ait ünitelerde hangi değerlere yer verildiğini göstermektedir.

Tablo 1. Sınıf Düzeylerine Göre Ünitelerde Değerler (MEB, 2024a).

	4. sınıf	5. sınıf	6. sınıf	7. Sınıf	8. sınıf
1.Ünite	Duyarlılık Sağlıklı Yaşam Saygı Sorumluluk Temizlik	Merhamet Özgürlük	Saygı	Sorumluluk	Adalet Duyarlılık Sabır Saygı Sorumluluk Tasarruf
2.Ünite	Saygı Sevgi	Çalışkanlık Sabır Sevgi Sorumluluk Temizlik	Sabır Yardımselik	Dostluk Mütevazılık Sabır Sorumluluk Temizlik Yardımselik	Adalet Merhamet Yardımselik
3.Ünite	Adalet Aile Bütünlüğü Çalışkanlık Duyarlılık Merhamet Sevgi Temizlik	Dürüstlük Merhamet	Dostluk Dürüstlük Merhamet Saygı Sevgi Sorumluluk Vatanseverlik	Dostluk Saygı Yardımselik	Adalet Aile Bütünlüğü Duyarlılık Merhamet Sağlıklı Yaşam Tasarruf Temizlik Yardımselik

4.Ünite	Adalet Sabır Yardımsverlik	Çalışkanlık Özgürlük Sabır Sorumluluk	Adalet Dürüstlük	Saygı Sevgi	Adalet Duyarlılık Dürüstlük Merhamet Sevgi Sorumluluk
5.Ünite	Duyarlılık Mahremiyet Merhamet Saygı Sevgi Sorumluluk	Estetik Saygı	Estetik Sorumluluk Yardımsverlik	Özgürlük Saygı	Çalışkanlık
Toplam	23	15	15	14	24

Verilen tabloda, her bir sınıf düzeyinde değerlerin nasıl dağıldığı ve hangi değerlerin ön plana çıktığı gösterilmektedir. Genel olarak, 8. sınıf en fazla değere yer verilen sınıf olarak öne çıkmaktadır. Toplamda 24 değer bu sınıf düzeyinde işlenmiş olup, öğrencilerin kişisel, toplumsal ve duygusal gelişimlerini kapsamlı bir şekilde destekleyen bir çerçeve sunulmuştur. Bu sınıf, diğer sınıflara göre daha fazla çeşitlilik göstermekte ve saygı, sorumluluk, sevgi gibi temel sosyal değerlerin yanı sıra, estetik ve çalışkanlık gibi bireysel gelişimi destekleyen değerlerin de işlendiği gözlemlenmektedir.

4. sınıf düzeyinde ise 23 değer yer almış olup, genellikle daha temel değerler olan saygı, sorumluluk ve duyarlılık öne çıkmaktadır. Bu sınıf düzeyinde öğrencilerin sosyal becerileri geliştirme amacı güdülen, toplumsal uyum ve bireysel sorumluluklar üzerinde durulmuştur. Ancak, özgürlük gibi daha bireysel haklara yönelik değerlerin eksik olduğu görülmektedir. Bu durum, 4. sınıf öğrencilerinin daha çok temel sosyal ve ahlaki değerlerle tanıştığı ve bunları öğrenmeye başladığı bir dönemde olmalarından kaynaklanabilir.

5. sınıf ve 6. sınıf düzeylerinde, toplamda sırasıyla 15 değer işlenmiştir. Bu sınıflarda da saygı, sevgi, çalışkanlık, sabır ve sorumluluk gibi değerler yoğun bir şekilde yer bulmuştur. 5. sınıf öğrencileri, daha çok kişisel ve toplumsal sorumluluklarının bilincine varmaya başlarken, özgürlük ve vatanseverlik gibi değerlerin sınıflarda daha az yer aldığı gözlemlenmektedir. Bununla birlikte, 6. sınıf öğrencileri için de dostluk ve dürüstlük gibi sosyal ilişkilerdeki güveni pekiştiren değerlerin önemli bir yer tuttuğu anlaşılmaktadır.

7. sınıf düzeyinde ise toplamda 14 değer yer almakta olup, diğer sınıflara kıyasla en az değer işlenen sınıf olarak dikkat çekmektedir. Bu sınıf düzeyinde daha çok ahlaki değerler ve toplumsal sorumluluklar üzerinde durulmuş, daha duygusal ve bireysel becerileri geliştiren sevgi ve duyarlılık gibi değerler görece daha az yer bulmuştur. Bu da 7. sınıf öğrencilerinin, sosyal ve etik sorumlulukların daha yoğun işlendiği bir sınıf düzeyinde olduklarını gösterir.

Genel değerlendirme yapıldığında, saygı, sorumluluk, sevgi, merhamet gibi sosyal değerlerin tüm sınıf düzeylerinde yoğun olarak işlendiği buna karşın özgürlük, vatanseverlik, estetik gibi değerlerin bazı sınıflarda daha az yer aldığı görülmektedir. Bu değerlerin daha eşit bir şekilde dağılmasının, öğrencilerin toplumsal sorumluluk, bireysel haklar ve kültürel farkındalık gibi önemli alanlarda hassas bir bilinç geliştirmelerine yardımcı olacağı düşünülebilir. Eğitim programlarının, öğrencilerin yaş seviyelerine uygun olarak değerleri dengeli bir şekilde işlemeye özen göstermesi, hem sosyal hem de bireysel becerilerin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 4. sınıf çocukların somut işlemler döneminde oldukları düşünüldüğünde, değerlerin daha çok somut davranışlarla ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Bu noktada fazla sayıda değer yüklenmesi, öğrencilerin kavramsallaştırmada zorluk yaşamasına sebep olabilir. Ortaokulun erken evresinde (5-6.

sınıflar), çocukların soyut düşünme becerileri yavaş yavaş gelişmektedir (Eroğlu, 2023). Bu sınıflarda değerlerin daha dengeli ve sistematik bir şekilde işlenmesi, öğrencilerin değerleri içselleştirme sürecini kolaylaştırır. Ancak tabloda görüldüğü üzere bu düzeyde değerlerin az işlenmiştir. Bu durum, öğrencilerin gelişimsel ihtiyaçlarıyla çelişmektedir. Ortaokulun ileri evresinde (7-8. sınıflar), ergenlik dönemine geçişle birlikte öğrenciler, değerleri sorgulama, içselleştirme ve toplumsal bağlama oturtma eğilimindedir. Dolayısıyla bu dönemde değer çeşitliliğinin artması, öğrencilerin ahlaki muhakeme ve kimlik inşası sürecine katkı sunabilir. Tablodaki yoğunluğun bu düzeylerde görülmesi gelişimsel olarak anlamlıdır ancak yine de alt sınıflarla arasındaki uçurumun azaltılması ve daha dengeli bir dağılım yapılması gerekir.

1.5. Programın Öğrenme Çıktılarında Sosyal Değerler

2024 Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan DKAB Öğretim Programı'nda (4-8. Sınıflar), yürürlükten kaldırılan programdan farklı olarak "kazanım" ifadesi yerine "öğrenme çıktısı" ifadesine kullanılmaktadır. Bu çerçevede her sınıf düzeyinde 5 adet ünite yer almakta, ünitelerdeki öğrenme çıktıları sayısı ise birbirinden farklılık göstermektedir. Bu başlıkta 2024 DKAB Programının öğrenme çıktılarındaki değerlere ne şekilde yer verildiği incelenecektir. Değerler belirlenirken her bir sınıf düzeyindeki ünitelerde yer verilen değerler ölçüt alınmıştır.

1.5.1. 2024 DKAB Öğretim Programı 4. Sınıf Düzeyi Öğrenme Çıktıları ve İlişkili Değerler

Tablo 2'de, 2024 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) 4. sınıf müfredatında yer alan öğrenme çıktılarıyla ilişkili değerlere yer verilmiştir.

Tablo 2. 2024 Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi (DKAB) 4. Sınıf Müfredatında Yer Alan Öğrenme Çıktıları İlişkili Değerler

Öğrenme Çıktısı	İlişkili Değerler
4.1.2. İslam'ın temizliğe verdiği önemi gözleme dayalı tahmin edebilme	Temizlik, Sağlıklı Yaşam
4.1.3. Allah'a şükürün önemini hayatına yansıtabilme	Duyarlılık, Sorumluluk
4.1.3.b. Allah'a şükür ile ilgili tecrübelerinden hareketle çıkarım yapabilme	Saygı, Sorumluluk
4.1.4. İslam'a göre helal ve sağlıklı beslenmenin önemi konusunda bilgi toplayabilme	Sağlıklı Yaşam, Sorumluluk
4.2.1. Allah'ın birliğini ve yüceliğini kavrayabilme	Saygı, Sevgi
4.2.2. Allah'ın kullarına olan sevgisini gözleme dayalı tahmin edebilme	Saygı, Sevgi
4.2.3. Dua etme ihtiyacı hakkında düşünebilme	Saygı, Sevgi
4.3.1. Peygamberlerin çocuk sevgisiyle ilgili bilgi toplayabilme	Sevgi
4.3.2. Peygamberlerin toplumlarına olan sevgisini yapılandırabilme	Sevgi, Adalet
4.3.3. Peygamberlerin çevre sevgisine ilişkin akıl yürütebilme	Duyarlılık, Merhamet, Temizlik

4.3.4. Peygamberlerin çalışmayı sevdiğine dair çıkarım yapabilme	Çalışkanlık, Sorumluluk
4.4.1. Adaletli davranmayı sorgulayabilme	Adalet
4.4.2. Sabır değerinin önemini yapılandırabilme	Sabır
4.4.3. Yardımseverliğin insan ilişkilerindeki rolünü ve önemini gözleme dayalı tahmin edebilme	Yardımseverlik, Empati, Dayanışma
4.5.1. Kişisel hakları sentezleyebilme	Saygı, Sorumluluk, Adalet
4.5.2. Mahremiyet hakkını sorgulayabilme	Saygı, Duyarlılık
4.5.3. Allah'a karşı sorumluluklarını çözümleyebilme	Sorumluluk
4.5.4. İnsanlara karşı sorumluluklarını özetleyebilme	Saygı, Sevgi, Merhamet

Sunulan veriler, 2024 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) 4. sınıf öğretim programındaki öğrenme çıktıları ile öğrencilerin hem bireysel hem de toplumsal gelişimlerini destekleyen temel değerler arasında güçlü bir korelasyon bulunduğunu ortaya koymaktadır.

Programın ilk ünitesinden itibaren, temizlik, sağlıklı yaşam ve şükür gibi bireysel sorumluluk ve vicdani farkındalık tesis eden değerlerin ön plana çıkması, öğrencilere dini öğretileri teorik bir bilgi setinden ziyade, gündelik yaşama uyumlanabilir davranışsal bir pratik olarak sunma gayretini yansıtmaktadır. Bu yaklaşım, değerler eğitimi literatürünün (Halstead & Taylor, 1996; Lickona, 1991) vurguladığı gibi, değerlerin yaşanarak ve uygulanarak kalıcı bir içselleştirme sürecine tabi tutulması gerekliliğiyle uyumludur.

İkinci üniteye yoğunluk kazanan saygı ve sevgi değerlerinin işlenişi, öğrencilerin Allah ile olan münasebetlerini manevi bir düzlemde içselleştirmelerinin yanı sıra, sosyal etkileşimlerine yansıtacak bir sosyal bilinç geliştirmelerine olanak tanımaktadır. Bu kazanımlar, dua, sevgi ve saygı kavramlarının yalnızca bireysel dindarlığı güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda sosyal duyarlılığı da teşvik ettiğine işaret etmektedir. Din psikolojisi araştırmaları, manevi pratiklerin (dua ve şükür gibi) çocukların hem içsel huzurunu hem de sosyal uyumunu artırdığını desteklemektedir (Emmons & McCullough, 2003).

Üçüncü üniteye öğrenme çıktıları, peygamberlerin hayatları üzerinden sevgi, merhamet, çalışkanlık ve adalet gibi değerlerin modellenmesi ilkesine dayanmaktadır. Bu strateji, değerlerin soyut düzlemde aktarılmasının ötesine geçerek, örnek şahsiyetler aracılığıyla somutlaştırılmasını sağlamakta ve öğrencilerin dini ve ahlaki gelişimlerini destekleyen rol modeller edinmelerine zemin hazırlamaktadır. Bandura'nın (1977) sosyal öğrenme kuramına paralel olarak, gözlem yoluyla öğrenilen davranışların içselleştirilme ve tekrarlanma olasılığının yüksek olması nedeniyle, peygamberlerin örnek yaşamlarının değerlerin davranışa dönüşmesinde kritik bir katalizör işlevi gördüğü belirtilebilir.

Dördüncü üniteye öne çıkan adalet, sabır ve yardımseverlik temaları, öğrencilerin sosyal ilişkilerde empati, dayanışma ve barışçıl tutumlar geliştirmelerine katkı sunmaktadır. Özellikle adalet kavramının hem bireysel hem de toplumsal düzeyde uygulamalı olarak kavratılma çabası, din eğitiminin ahlaki ve sosyal işlevini derinleştirmektedir. Sabır ve yardımseverlik kazanımları ise öğrencilerin duygusal olgunluk kazanımlarına ve toplumsal sorumluluk bilinci geliştirmelerine hizmet etmektedir. Alan araştırmaları (Berkowitz, 2011; Nucci vd., 2008) öğrencilerin erken yaşta toplumsal sorumluluk ve adalet bilinci kazanmalarının, ilerleyen dönemdeki sosyal entegrasyonlarını güçlendirdiğini teyit etmektedir.

Beşinci üitedeki kazanımlar, kişisel haklar, mahremiyet ve sorumluluk bilinci ekseninde şekillenen sosyal değerlerin edinilmesini hedeflemektedir. Mahremiyet hakkı gibi çağdaş toplumsal gereksinimlere cevap veren konuların din eğitimi bağlamına dâhil edilmesi, programın toplumsal bağlamla olan diyalojik kapasitesini göstermektedir. Hem Allah'a hem de insanlara karşı vurgulanan sorumluluk bilinci, öğrencilerin dini sorumluluk ile toplumsal sorumluluk arasında doğrudan bir bağ kurmalarını sağlayarak din eğitiminin bütüncül formasyon yapısını ortaya koymaktadır. Bu durum, din eğitiminin bireysel dindarlığı sosyal sorumlulukla bütünleştiren bir formasyon süreci olduğu yönündeki literatür bulgularıyla (Kaymakcan & Meydan, 2011) örtüşmektedir.

Genel bir değerlendirme, 4. sınıf programının öğrenme çıktılarının değerlerle yoğun bir korelasyon sergilediğini ve öğrencilerin bilişsel kazanımlarını duyuşsal ve davranışsal boyutlarla destekleyen bir mimariye sahip olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, din eğitiminin yalnızca didaktik bilgi transferinden ibaret olmadığını, aynı zamanda bireyleri toplumsal değerlerle bütünleştiren kapsamlı bir formasyon işlevi üstlendiğini ispatlamaktadır. Tartışma bağlamında, programın benimsemiş olduğu değer merkezli pedagojik yaklaşımın, öğrencilerde sorumluluk bilinci, sosyal duyarlılık, dini bilinç ve ahlaki olgunluk geliştirmeye yönelik yüksek bir potansiyel taşıdığı sonucuna varılabilir.

1.5.2. 2024 DKAB Öğretim Programı 5. Sınıf Düzeyi Öğrenme Çıktıları ve İlişkili Değerler

Tablo 3'te, 2024 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) 5. sınıf müfredatında yer alan öğrenme çıktılarıyla ilişkili değerlere yer verilmiştir.

Tablo 3. 2024 Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi (DKAB) 5. Sınıf Müfredatında Yer Alan Öğrenme Çıktıları İlişkili Değerler

Öğrenme Çıktısı	İlişkili Değerler
5.1.1. Evrendeki mükemmel düzene ilişkin akıl yürütebilme	Merhamet, Özgürlük
5.1.3. Allah'ın güzel isimleri hakkında bilgi toplayabilme	Merhamet
5.2.1. Namaz ibadetini özetleyebilme	Çalışkanlık, Sorumluluk
5.2.3. Namazın insan hayatına etkileri hakkında düşünebilme	Sabır, Sevgi, Temizlik, Sorumluluk
5.3.3. Kur'an-ı Kerim'in ana konularını sınıflandırabilme	Dürüstlük, Merhamet
5.4.1. Peygamberlerlik hakkında akıl yürütebilme	Çalışkanlık, Sabır, Sorumluluk
5.4.2. Peygamber kıssalarında verilen öğütleri sentezleyebilme	Özgürlük, Sorumluluk
5.5.1. Dinin mimarimize etkisini çözümleyebilme	Estetik
5.5.2. Camilerin bölümlerini tanıyabilme	Estetik, Saygı
5.5.3. Kültürümüzde yer alan cami örneklerini karşılaştırabilme	Estetik

5. sınıf 1. üitede yer alan öğrenme çıktıları, evrenin sistemi ve Allah'ın sıfatları (Esmâ-i Hüsnâ) üzerinden, merhamet ve özgürlük gibi temel toplumsal değerlerin öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal alanlarına aktarılmasını amaçlamaktadır. Bu aktarım, öğrencilerin çevrelerine ve diğer varlıklara karşı empatik, şefkatli ve sorumlu bir anlayış geliştirmelerine zemin hazırlamaktadır. Özellikle, özgürlük mefhumunun ilahi kudret ve yaratılışla ilişkilendirilerek sorumluluk kavramıyla dengelenmesi, öğrencilerin dinî bilinç ile

toplumsal özerkliği rasyonel bir biçimde kavramalarına imkân tanımaktadır. Nitekim değer eğitimi literatüründe (Lickona, 1991; Ryan vd., 1993) bireylerin özgür iradeleri ile değerleri seçme ve uygulama süreçlerinin, kalıcı bir ahlaki içselleştirmeye yol açtığı tezi vurgulanmaktadır.

İkinci ünite de namaz ibadetine dair hedeflenen çıktılar, öğrencilerin çalışkanlık, sabır, sevgi, temizlik ve sorumluluk gibi erdemleri geliştirmelerini katalize etmektedir. Namazın ferdi bir ibadet olmasının yanı sıra kolektif birlikteliği pekiştiren bir pratik olarak ele alınışı düzenli ibadet eylemi vasıtasıyla disiplin, sorumluluk ve manevi denge kazanımına hizmet etmektedir. Bu bulgular, din psikolojisi ve ahlak gelişimi araştırmalarında (Aminu, 2019; Çelikel, 2023; Öz, 2021) ibadetlerin çocukların karakter eğitimi ve sosyal adaptasyonu üzerindeki pozitif etkilerini desteklemektedir.

Üçüncü ünite de, dürüstlük ve merhamet değerlerinin Kur'an-ı Kerim temelli işlenmesi öğrencilerin hem doğru bilgiye erişim yetkinliğini hem de merhametli tutum geliştirme kapasitesini güçlendirmektedir. Kur'an'ın ana temalarının doğru analizi, entelektüel dürüstlüğü bir gereği olarak sunulurken merhamet, hem Allah'ın rahmeti hem de insanlar arası ilişkilerin temel dinamiği olarak ön plana çıkarılmaktadır. Bu eksen, öğrencilerin Kur'an merkezli bir değer bilinci edinmelerine olanak tanırken dinî metinlerin değer aktarımındaki otoriter rolünü pekiştirmektedir. Literatür, kutsal metinler aracılığıyla gerçekleştirilen değer aktarımının, bireylerin içsel motivasyonunu tahkim ettiğini belirtmektedir (Alan, 2014; Halstead & Taylor, 1996).

Dördüncü ünite de peygamberlik mefhumuyla ilişkilendirilen çalışkanlık, sabır, sorumluluk ve özgürlük değerleri, öğrencilere peygamberlerin yaşam öykülerinden ahlaki dersler çıkarma fırsatı sunmaktadır. Peygamberlerin zorluklar karşısındaki sebatı, görevlerini icradaki kararlılığı ve toplumsal rehberlik misyonları, öğrenciler için güçlü ve somut rol modeller tesis etmektedir. Bandura'nın (1977) sosyal öğrenme teorisine göre, bireylerin rol modelleri gözlemlemesi, değerlerin davranışsal düzeye daha etkili bir biçimde transferini sağlamaktadır. Bu bağlamda, peygamberlerin örnekliliği, değerlerin soyut bilgi düzeyinden uygulamalı davranışa dönüştürülmesine önemli bir katkı sunmaktadır.

Beşinci ünite de ise estetik ve saygı değerleri, özellikle camilerin işlevi ve kültürel miras boyutu üzerinden ele alınmaktadır. Camilerin mimari özelliklerinin analitik incelemesi, öğrencilerin hem estetik bir perspektif geliştirmelerine hem de bu yapıları tarihsel ve kültürel bir miras olarak değerlendirmelerine olanak sağlamaktadır. Estetik değerlerin dinî mekânların manevi boyutlarıyla bütünleşmesi, öğrencilerin bilinçlerinde derin bir anlam katmanı oluştururken saygı değeri, camilerin ibadet merkezi ve kültürel kimlik unsuru olarak algılanmasına hizmet etmektedir.

Netice itibarıyla, 5. sınıf DKAB programı kazanımları, öğrencilere dinî bilgi kazandırmanın ötesinde, merhamet, dürüstlük, özgürlük, sorumluluk ve estetik gibi temel değerleri günlük yaşam pratiğine yansıtmaya odaklanan tutarlı ve yapılandırılmış bir çerçeve sunmaktadır. Bu durum, programın hem bireysel yetkinleşmeyi hem de toplumsal uyumu destekleyen değer temelli bir mimariye sahip olduğunu kanıtlamaktadır.

1.5.3. 2024 DKAB Öğretim Programı 6. Sınıf Düzeyi Öğrenme Çıktılarında Değerler

Tablo 4'te, 2024 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) 6. sınıf müfredatında yer alan öğrenme çıktılarıyla ilişkili değerlere yer verilmiştir.

Tablo 4. 2024 Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi (DKAB) 5. Sınıf Müfredatında Yer Alan Öğrenme Çıktılarıyla İlişkili Değerler

Öğrenme Çıktısı	İlişkili Değerler
5.1.1. Evrendeki mükemmel düzene ilişkin akıl yürütebilme	Merhamet, Özgürlük
5.1.3. Allah'ın güzel isimleri hakkında bilgi toplayabilme	Merhamet
5.2.1. Namaz ibadetini özetleyebilme	Çalışkanlık, Sorumluluk
5.2.3. Namazın insan hayatına etkileri hakkında düşünebilme	Sabır, Sevgi, Temizlik, Sorumluluk
5.3.3. Kur'an-ı Kerim'in ana konularını sınıflandırabilme	Dürüstlük, Merhamet
5.4.1. Peygamberlerlik hakkında akıl yürütebilme	Çalışkanlık, Sabır, Sorumluluk
5.4.2. Peygamber kıssalarında verilen öğütleri sentezleyebilme	Özgürlük, Sorumluluk
5.5.1. Dinin mimarimize etkisini çözümleyebilme	Estetik
5.5.2. Camilerin bölümlerini tanıyabilme	Estetik, Saygı
5.5.3. Kültürümüzde yer alan cami örneklerini karşılaştırabilme	Estetik

Tablodan elde edilen veriler, 2024 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) 6. sınıf müfredatında belirlenen öğrenme çıktılarının, saygı, sabır, yardımseverlik, merhamet, dürüstlük, adalet, vatanseverlik, sorumluluk ve estetik gibi temel ahlaki değerlerle yoğun bir korelasyon içerisinde olduğunu göstermektedir. Bu değerler dizisi, öğrencilerin hem bireysel dindarlıklarını hem de toplumsal ahlaki gelişimlerini destekleyen çok boyutlu bir pedagojik çerçeveye sunmaktadır.

İlk üniteye saygı değeri, peygamberlerin rehberliği, ilahi vahiy ve kutsal kitapların analizi bağlamında merkezî bir konumda işlenmektedir. Öğrencilerin peygamberlere, vahiylerle ve kutsal metinlere yönelik saygı bilincini geliştirmesi, dinî okuryazarlığın derinleşmesine katkı sağlamaktadır. Bu yaklaşım, kutsal metin temelli değer aktarımının, öğrencilerde tarihsel ve kültürel farkındalığı güçlendirdiği yönündeki literatür bulgularıyla (Alan, 2014; Halstead & Taylor, 1996) uyumludur. Ayrıca, saygı değerinin vahiy ile toplumsal sorumluluk arasındaki ilişki içinde ele alınması, dinî bilgi ve sosyal bilinç arasındaki bağı pekiştirmektedir.

İkinci üniteye Ramazan ayı ve oruç ibadetine odaklanan kazanımlar, sabır ve yardımseverlik değerlerinin içselleştirilmesi için bir mekanizma işlevi görmektedir. Oruç eylemi bireyde özdenetim ve sabır becerilerini geliştirirken paylaşma, yardımlaşma ve empati pratikleri aracılığıyla yardımseverlik değerini somutlaştırmaktadır. Bu bulgular, ibadetlerin karakter gelişimini desteklediği ve özellikle oruç gibi uygulamaların sabır ve özdisiplin yeteneklerini tahkim ettiği yönündeki din psikolojisi ve ahlak gelişimi literatürüyle örtüşmektedir (Uysal, 2007). İftarın manevi atmosferi ve paylaşım deneyimi, öğrencilerin sabrı dinî pratiklerle bütünleştirmelerine ve toplumsal dayanışmayı öğrenmelerine hizmet etmektedir.

Üçüncü üniteye dürüstlük, merhamet, adalet, sevgi, vatanseverlik ve saygı değerleri güçlü bir şekilde vurgulanmaktadır. “Doğru sözlü olma” çıktısı, bireysel ve toplumsal güvenin tesisine katkı sağlamakta, “merhametli olma” öğrencilerin empati ve duyarlılık becerilerini geliştirmektedir. “Adap ve nezaket kuralları” sosyal ilişkilerde saygı ve hoşgörüyü pekiştirirken “vatan sevgisi” çıktısı ise öğrencilerin aidiyet ve sorumluluk bilincini güçlendirmektedir. Genel olarak bu ünitenin, bireysel ahlaki gelişim ile toplumsal uyumu destekleyen kapsamlı bir değerler eğitimi yaklaşımı ortaya koyduğu görülmektedir.

Dördüncü ünite de Hz. Muhammed'in (sav) hayatından kesitlerin (çocukluk ve gençlik) incelenmesi, Bandura'nın (2001) sosyal öğrenme kuramına uygun olarak rol model temelli değer aktarımını etkin kılmaktadır. Öğrenciler, peygamberin dürüstlük, sabır ve adalet gibi tutumlarını analiz ederek bu değerleri kendi yaşamlarına uygulama bilinci edinmektedirler. Vatansızlık değeri ise öğrencilerin dinî bilinç ile millî kimlik ve toplumsal sorumluluğu eş zamanlı olarak geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Son ünite de estetik, sorumluluk ve yardımseverlik değerlerin öne çıktığı görülmektedir. Dinî unsurların edebiyat ve müzik ile ilişkisinin işlenmesi, öğrencilerin kültürel mirası dinî bağlamda kavramalarına ve estetik bir duyarlılık geliştirmelerine imkân tanımaktadır. Geleneksel sanatlardaki dinî izlerin değer aktarımındaki rolü, öğrencilerin kültürel kimlik bilincini kuvvetlendirmektedir. Estetik değeri, dinî yapılar ve sanat eserleri aracılığıyla bireylerin manevi duygularını derinleştirmekte, sorumluluk ve yardımseverlik, toplumsal dayanışma ve ahlaki gelişimle doğrudan ilişkilendirilmektedir.

1.5.4. 2024 DKAB Öğretim Programı 7. Sınıf Düzeyi Öğrenme Çıktılarında Değerler

Tablo 5'te, 2024 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) 7. sınıf müfredatında yer alan öğrenme çıktılarıyla ilişkili değerlere yer verilmiştir.

Tablo 5. 2024 Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi (DKAB) 7. Sınıf Müfredatında Yer Alan Öğrenme Çıktıları İlişkili Değerler

Öğrenme Çıktısı	İlişkili Değerler
7.1.1. Melekleri sınıflandırabilme	Sorumluluk
7.1.2. Ahiret hayatının aşamalarını çözümleyebilme	Sorumluluk
7.1.3. Melek ve ahiret inancının insan davranışına etkisi hakkında düşünme	Sorumluluk
7.2.1. Hac ve umre ibadetlerini inceleyebilme	Dostluk, Mütevazılık, Sabır, Sorumluluk, Temizlik, Yardımseverlik
7.2.2. Kurban ibadetini yapılandırabilme	Sorumluluk, Yardımseverlik, Sabır, Mütevazılık
7.2.3. Hac ve kurban ibadetinin kültürümüze yansımalarını gözleme dayalı tahmin edebilme	Yardımseverlik, Dostluk, Sorumluluk
7.3.1. Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebeplerini sorgulayabilme	Dostluk, Saygı, Yardımseverlik
7.3.2. İslam düşüncesindeki yorum biçimlerini sınıflandırabilme	Saygı, Dostluk, Yardımseverlik
7.3.3. Kültürümüzdeki tasavvufi yorumları çözümleyebilme	Saygı, Dostluk
7.3.4. Alevilik Bektaşılık ile ilgili temel kavramlar ve cem erkânları hakkında bilgi toplayabilme	Saygı, Dostluk, Yardımseverlik
7.4.1. Hz. Muhammed'in (sav) Mekke'de yaşadıklarını yorumlayabilme	Saygı, Sevgi
7.4.2. Hicret konusunu tarihsel bağlamda değerlendirebilme	Saygı, Sevgi
7.4.3. Hz. Muhammed'in (sav) Medine Dönemi konusunu yapılandırabilme	Saygı, Sevgi
7.5.1. Yahudilik, Hristiyanlık, Hinduizm ve Budizm dinleri hakkında bilgi toplayabilme	Özgürlük, Saygı

Tablo 5'ten elde edilen veriler, 2024 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) 7. sınıf programında yer alan öğrenme çıktılarının, özellikle sorumluluk, yardımseverlik, dostluk, saygı, sabır, mütevazılık ve özgürlük gibi toplumsal değerlerle doğrudan bir korelasyon içerisinde olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu değerler kümesi, öğrencilerin dinî inançlarını kavramalarının yanı sıra sosyal ve kültürel bağlamda kapsamlı bir sorumluluk bilinci geliştirmelerine olanak tanıyan bir çerçeve oluşturmaktadır.

İlk ünite melekler ve ahiret inancı temelli çıktılar, öğrencilerin sorumluluk değerini kavramalarını sağlayan teolojik bir zemin hazırlamaktadır. Meleklerin görevlerinin sınıflandırılması ve ahiret hayatının evrelerinin analizi, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilincinin önemini vurgulamaktadır. Ahiret inancının bireyleri ahlakî davranışlara sevk etmesi, din psikolojisi araştırmalarında (Al-Issa vd., 2021; Rezvani Nejad vd., 2021) kabul gören bir bulgudur. Bu bağlamda, sorumluluk değerinin dinî inançlarla uyumlu bir şekilde işlenmesi, öğrencilerin ahlakî farkındalıklarını ve eylem sorumluluklarını artırmaktadır.

Hac, umre ve kurban ibadetlerine odaklanan ikinci ünite, öğrencilerin dinî vecibeleri anlamlandırmalarıyla birlikte, yardımseverlik, dostluk, sabır ve mütevazılık değerlerini pekiştirmektedir. Hac ve umre, farklı kültürel kökenlerden gelen bireyleri bir araya getiren kolektif ibadetler olarak sosyal dayanışmayı ve uluslararası dostluğu teşvik etmektedir. Kurban ibadeti ise paylaşma, yardımseverlik ve sosyal sorumluluk bilincini desteklemektedir. Bu tür topluluk ibadetlerinin sosyal dayanışmayı güçlendirdiğine dair bulgular uluslararası literatürle de desteklenmektedir (Basyir, 2024; Panchenko vd., 2023).

Üçüncü ünite İslam düşüncesindeki yorum farklılıkları, çeşitli ekollerin sınıflandırılması ve tasavvufi yorumların analizi üzerine kurulu çıktılar, öğrencilerin saygı, dostluk ve yardımseverlik gibi sosyal değerleri geliştirmelerine hizmet etmektedir. Farklı din anlayışlarını kavramak, toplumsal çoğulculuk ve hoşgörü kültürünün gelişiminde hayati bir rol oynamaktadır. Bu çıktılar, öğrencilerin çok kültürlü ve çok dinli toplumlarda barışçıl ilişkiler kurma yetkinliklerini de desteklemektedir. Alevilik-Bektaşılık ile ilgili çıktılar müfredatta yer alması, öğrencilerin kültürel ve dinî çeşitliliğe saygı duymalarını pekiştirirken farklı dinî geleneklerin öğretilmesinin toplumsal bağları güçlendirdiği yönündeki bulgularla (Danner & Akpınar, 2024; Keddie, 2014) örtüşmektedir.

Dördüncü ünite Hz. Muhammed'in (sav) Mekke ve Medine dönemleri ile Hicret sürecine odaklanarak öğrencilerin temel saygı ve sevgi değerlerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Mekke döneminde Hz. Peygamber'in zorluklar karşısındaki sarsılmaz kararlılığı, sahabeye kurduğu güçlü ilişkiler ve inanç özgürlüğü mücadelesi öğrencilere saygı ve sevgi bağlamında önemli bir rol model sunar. Özellikle Hicret süreci ve Medine döneminde farklı toplumlarla tesis edilen ilişkiler ise, karşılıklı saygı ve sevgi temelinde toplumsal birliğin ve bir arada yaşama kültürünün ne kadar hayati olduğunu ortaya koymaktadır. Bu konular sayesinde ünite, öğrencilerin çokkültürlü toplumlarda barışçıl ilişkiler kurma yetkinliklerini desteklerken, sosyal uyum ve dayanışmanın güçlenmesine doğrudan katkıda bulunmaktadır.

Beşinci ünite farklı dinler (Yahudilik, Hristiyanlık, Hinduizm ve Budizm) hakkında bilgi edinme hedefleri, öğrencilerin özgürlük ve saygı değerlerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. Farklı inanç sistemlerinin tanıtılması, öğrencilerin dinler arası çeşitliliğe hoşgörüyle yaklaşmalarını sağlamaktadır. Dinler arası bilgi edinmenin öğrencilerde hem dinî bilinç hem de toplumsal hoşgörü geliştirdiğine dair bulgular, dinler arası eğitim araştırmalarında sıkça vurgulanmaktadır (Jamil vd., 2025; Suparjo vd., 2022).

Genel bir perspektiften bakıldığında, 7. sınıf kazanımları, öğrencilerin dinî inançlarını hem bilişsel düzeyde anlamlandırmaların hem de kapsamlı bir sorumluluk ve toplumsal dayanışma bilinci geliştirmelerini ve farklılıklara saygı temelinde bir kimlik oluşturmalarını

hedefleyen tutarlı bir pedagojik anlayışına sahiptir. Bu yönüyle program, hem bireysel ahlaki gelişime hem de toplumsal barışa önemli ölçüde katkı sağlayacak güçlü bir değer aktarımı çerçevesi sunmaktadır. Tartışma bağlamında, 7. sınıf programının değer temelli yaklaşımının, öğrencilerin din eğitimi süreci yoluyla çok yönlü bir sorumluluk bilinci (kendine, topluma ve ötekine karşı) geliştirmelerine imkân tanıyan yapılandırılmış bir işleyiş sunduğu söylenebilir.

1.5.4. 2024 DKAB Öğretim Programı 8. Sınıf Düzeyi Öğrenme Çıktılarında Değerler

Tablo 6'da, 2024 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) 8. sınıf müfredatında yer alan öğrenme çıktılarıyla ilişkili değerlere yer verilmiştir.

Tablo 6. 2024 Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi (DKAB) 8. Sınıf Müfredatında Yer Alan Öğrenme Çıktılarıyla İlişkili Değerler

Öğrenme Çıktısı	İlişkili Değerler
8.1.1. Allah'ın her şeyi bir ölçü ve düzene göre yarattığını kader ve kaza inancı bağlamında özetleyebilme	Adalet, Duyarlılık, Sabır, Saygı, Sorumluluk, Tasarruf
8.1.3. Kader inancının insan davranışına etkisi hakkında düşünebilme	Sabır, Sorumluluk, Duyarlılık, Saygı
8.2.1. Zekât ibadetini gözlemleyebilme	Adalet, Merhamet, Yardımseverlik
8.2.2. Sadaka kapsamında değerlendirilen davranışları kendi hayatına yansıtabilme	Yardımseverlik, Merhamet
8.2.3. Zekât ve sadaka ibadetinin kültürümüze yansımalarını gözleme dayalı tahmin edebilme	Adalet, Merhamet, Yardımseverlik
8.3.1. Dinin temel gayesi konusunu sentezleyebilme	Adalet, Aile Bütünlüğü, Duyarlılık, Merhamet, Sağlıklı Yaşam, Tasarruf, Temizlik, Yardımseverlik
8.3.2. Dinin sosyal hayattaki işlevini yapılandırabilme	Sağlıklı Yaşam, Yardımseverlik, Temizlik, Aile Bütünlüğü, Adalet
8.4.1. İnsanın Kur'an-ı Kerim'de anlatılan özelliklerini sentezleyebilme	Adalet, Duyarlılık, Dürüstlük, Merhamet, Sevgi, Sorumluluk
8.4.2. Kur'an-ı Kerim'in rehberliğini özetleyebilme	Merhamet, Sevgi, Adalet
8.4.3. Kur'an'a göre Hz. Muhammed'in örnekliğini çözümleyebilme	Dürüstlük, Sorumluluk, Merhamet, Adalet, Sevgi, Saygı
8.4.4. Hz. Lokman'ın öğütlerini kendi hayatına yansıtabilme	Sabır, Sorumluluk, Dürüstlük, Merhamet
8.5.1. İslam kültür ve medeniyetinin esasları konusunu sentezleyebilme	Çalışkanlık, Sorumluluk
8.5.2. İslam'ın bilime verdiği önemi ve katkısını sorgulayabilme	Çalışkanlık, Dürüstlük
8.5.3. Müslüman bilim insanlarının bilim ve kültüre katkısını tarihsel bağlamda değerlendirebilme	Çalışkanlık, Sorumluluk

Tablodan elde edilen veriler, 2024 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) 8. sınıf öğretim programındaki öğrenme çıktılarının, adalet, sorumluluk, sabır, merhamet, yardımseverlik, tasarruf, dürüstlük, sevgi ve çalışkanlık gibi hem bireysel hem de sosyal

değerlerle doğrudan bağlantılı olduğunu göstermektedir. Bu değerler dizisi, öğrencilerin bireysel ve toplumsal yaşamlarında sorumluluk bilinci geliştirmelerine, etik davranışlar sergilemelerine ve sosyal dayanışma duygusunu pekiştirmelerine önemli katkılar sağlamaktadır.

İlk ünite kader ve kaza inancına odaklanan öğrenme çıktıları, öğrencilerin adalet, sabır, sorumluluk ve tasarruf gibi değerleri özümsemelerine olanak tanır. Kader anlayışı bireyleri olaylar karşısında daha dirençli, sabırlı ve sorumlu bir tutum sergilemeye yönlendirirken (Coole vd., 2017; McCullough & Willoughby, 2009) evrendeki her şeyin ölçü ve düzene göre yaratıldığına dair farkındalık, bireylerde kaynakların bilinçli kullanımı ve tasarruf etme bilinci geliştirmelerini destekleyebilir (Bretter & Schulz, 2025; Zafar & Abu-Hussin, 2025). Bu açıdan programdaki sosyal değerlerin, dinî inançların özdenetim ve sorumluluk bilincini artırdığına dair literatürdeki (Iles-Caven vd., 2020) bulgularla uyumludur .

İkinci ünite zekât ve sadaka ile ilgili çıktılar özellikle adalet, yardımseverlik ve merhamet değerlerini vurgulamaktadır. Bu ibadetler hem toplumsal yardımlaşma kültürünü pekiştiren hem de sosyal adaletin sağlanmasına doğrudan katkıda bulunan eylemlerdir. Öğrencilerin bu kazanımlar aracılığıyla yardımlaşmanın hem kültürel hem de dinî boyutunu kavramaları, onların toplumsal sorumluluk duygusunu artırmaktadır. Değerler eğitimi alanındaki araştırmalar, yardımseverliğin çocuklarda duygudaşlık ve sosyal uyum becerilerini güçlendirdiğini desteklemektedir (Eisenberg vd., 2010; Roerig vd., 2023).

Üçüncü ünite “dinin temel gayesi” ve “dinin sosyal işlevi” gibi konular, öğrencilerin adalet, aile bütünlüğü, duyarlılık ve merhamet gibi değerleri kavramalarına olanak tanımaktadır. Ünite sonundaki (MEB, 2024a) Asr suresi ile birlikte düşünüldüğünde, sorumluluk ve zaman bilinci gibi değerler de öğrencilerin manevi yaşamlarını şekillendirmektedir (Li, 2021; Lim, 2016) deenbilir. Bu doğrultuda, dinin sosyal yapıyı düzenleyici rolünün bireylerde toplumsal duyarlılığı artırdığı ifade edilebilir.

Dördüncü ünite Kur’an’ın rehberliği, Hz. Muhammed’in (sav) örneği ve Hz. Lokman’ın öğütleri ışığında öğrencilerin dürüstlük, merhamet, sevgi, sorumluluk ve sabır gibi değerleri içselleştirmeleri hedeflenmektedir. Peygamberlerin ve Kur’an öğretilerinin rol model olarak işlev görmesi, Bandura’nın (Bandura, 1977) sosyal öğrenme kuramıyla açıklanabilir. Bu kuram çerçevesinde öğrencilerin, peygamberlerin hayatını inceleyerek değerleri sadece teorik (bilişsel) düzeyde değil pratik (davranışsal) düzeyde de öğrenmeleri ve benimsemeleri beklenmektedir.

Beşinci ünite İslam kültürü, medeniyeti ve bilim anlayışı ile ilgili öğrenme çıktıların, öğrencilerin çalışkanlık, dürüstlük ve sorumluluk değerlerini ilerletmelerine katkı sunmaları beklenmektedir. İslam’ın bilime verdiği önemin ve Müslüman bilim insanlarının tarihe yaptığı katkıların incelenmesi, öğrencileri hem tarihsel hem de çağdaş bağlamda bilimsel düşünceye değer vermeye teşvik eder. Bu bakış açısı, çalışkanlığın yalnızca bireysel gelişim için değil, aynı zamanda toplumsal ilerlemenin de temel gerekliliği olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Programın bütünü genel olarak değerlendirildiğinde, 8. sınıf kazanımları öğrencilerin dinî inançlarını sorumluluk bilinci, sosyal adalet ve çalışkanlık gibi temel değerlerle bütünleştirmeyi hedeflemektedir. Öğretim programı, sadece dinî bilgilerin aktarımı sınırlarının ötesine geçerek öğrencilere toplumsal dayanışma, etik sorumluluk ve kültürel miras bilinci kazandırmayı amaçlamaktadır. Tartışma bağlamında, 8. sınıf kazanımları, değer temelli bir öğrenme sürecini merkeze alarak öğrencilerin ahlaki gelişimlerini ve toplumsal sorumluluklarını destekleyen kapsamlı bir pedagojik model sunmaktadır.

SONUÇ

2024 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) Öğretim Programı, gerek genel yapısı gerekse değerler temelli felsefesiyle, öğrencilerin yalnızca bilişsel bilgi edinmelerini değil aynı zamanda toplumsal ve bireysel değerleri içselleştirmelerini hedefleyen bir bütünlük taşımaktadır. Programın genel çerçevesi incelendiğinde, sosyal değerlerin bireyin kişisel gelişimini destekleyici, toplumsal uyumu artırıcı ve ahlaki sorumluluk bilincini güçlendirici bir işlev gördüğü görülmektedir.

Programın temel felsefesinde değerler, öğrencilerin dinî bilgi ile birlikte adalet, saygı, sorumluluk, sabır, merhamet, yardımseverlik, özgürlük, dürüstlük, estetik, tasarruf ve çalışkanlık gibi evrensel nitelikte sosyal değerleri özümsemeleri üzerine inşa edilmiştir. Bu bağlamda, programın yalnızca dini bilgilerin aktarımına odaklanmadığı, aynı zamanda değer temelli bir eğitim anlayışıyla öğrencilerin kişisel kimlik gelişimine ve toplumsal sorumluluklarına rehberlik ettiği söylenebilir.

Programın özel amaçlarında da benzer şekilde, öğrencilerin inanç ve değerleri bütünlükten sosyal yaşamda aktif ve uyumlu bireyler olmaları ön plana çıkarılmaktadır. Özel amaçlar, dini öğretimin sosyal bağlamını ihmal etmeden; öğrencilerin duyarlılık, empati, yardımlaşma ve toplumsal barışa katkı sağlayacak sorumluluk bilinci kazanmalarını hedeflemektedir.

Programın uygulanmasına ilişkin esaslarda ise sosyal değerler, öğrenme-öğretme sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak görülmüştür. Öğretmenlerin rehberliği, öğrencilerin deneyimsel öğrenmeleri ve gözleme dayalı etkinliklerle değerlerin somutlaştırılması, programın sosyal değerleri davranışa dönüştürmeyi amaçladığını göstermektedir. Böylece, değer aktarımı sadece teorik bilgiye dayalı değil; aynı zamanda öğrencilerin gündelik yaşamlarında uygulanabilir bir nitelik kazanmaktadır.

Sınıf düzeylerine ait üniteler incelendiğinde, her kademedede belirgin bazı sosyal değerlerin öne çıktığı görülmektedir. 4. sınıf ünitelerinde temizlik, şükür, sevgi, saygı, adalet ve yardımseverlik gibi temel değerler, öğrencilerin hem bireysel hem de toplumsal ilişkilerinde farkındalık kazanmalarını sağlamaktadır. 5. sınıfta özgürlük, merhamet, dürüstlük ve estetik değerler, öğrencilerin dini bilgi ile sosyal yaşam arasındaki bağı güçlendirmektedir. 6. sınıfta sabır, yardımseverlik, vatanseverlik ve sorumluluk değerleri, ibadetler ve peygamber örnekliği bağlamında işlenerek öğrencilerin toplumsal sorumluluk bilinci pekiştirilmektedir. 7. sınıfta farklı dini yorumlar ve kültürel zenginlikler aracılığıyla saygı, dostluk ve özgürlük değerleri ön plana çıkarken; 8. sınıfta kader inancı, zekât ve sadaka, Kur'an'ın rehberliği ve İslam kültürü çerçevesinde adalet, sorumluluk, çalışkanlık, dürüstlük, merhamet ve tasarruf gibi değerler derinlemesine ele alınmaktadır.

Genel bir değerlendirme yapıldığında, 2024 DKAB Programı sosyal değerler bağlamında kademeli, bütüncül ve uygulamaya dönük bir yaklaşım benimsemektedir. Program, öğrencilerin dinî bilgileri edinmelerini sağlarken aynı zamanda bu bilgileri sosyal değerlerle ilişkilendirmekte ve değerleri içselleştirerek günlük yaşamda uygulamalarına olanak tanımaktadır. Bu yönüyle program, bireysel ahlaki gelişim, toplumsal uyum, kültürel farkındalık ve sosyal sorumluluk açısından bütünlükten bir nitelik taşımaktadır.

Yazar Katkıları: Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” çerçevesinde, birinci yazarın makaleye katkı oranı % 50 ikinci yazarın makaleye katkı oranı da %50’dir

Çıkar Çatışması: Araştırmada yazarlar açısından çıkar çatışması teşkil edebilecek durumlar ya da ilişkiler bulunmamaktadır.

Etik Beyanı: Bu çalışmada “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” nde belirtilen kurallara uyulduğunu ve “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler” e dayalı hiçbir işlem yapmadığımızı beyan ederiz. Aynı zamanda tüm yazarların çalışmaya katkıda bulunduğu, yazarlar arasında herhangi bir çıkar çatışmasının bulunmadığını, tüm etik ihlallerde tüm sorumluluğun makale yazarlarına ait olduğunu beyan ederiz.

Etik Kurul İzni: Araştırmanın niteliği Etik Kurul İzni gerektirmemektedir. Gerekliyse nerden alındığı, tarih ve karar numarası yazılmalıdır.

Finansman: Bu araştırma herhangi bir fon almamıştır. Eğer herhangi bir fon kullanılmışsa belirtilmeli.

Veri Kullanılabilirliği Beyanı: Bu çalışma sırasında oluşturulan veya analiz edilen veriler, talep üzerine yazarlardan temin edilebilir. Varsa farklı bir açıklama yazılabilir.

Yazma Yardımı için Yapay Zekâ Kullanımı: Yazarlar, çalışmada yazım yardımı için yapay zekânın kullanılmadığını beyan eder.

KAYNAKÇA

- Acar, F. (2002). Duygusal zekâ ve liderlik. *Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 12, 53-68.
- Alan, Y. (2014). Değerler eğitimi açısından Kur’an kıssalarının Türkçe ders kitaplarında kullanılması. *Sosyal Bilimler Dergisi*, 4(8), 60-76.
- Al-Issa, R. S., Krauss, S. E., Roslan, S., & Abdullah, H. (2021). The relationship between afterlife beliefs and mental wellbeing among jordanian muslim youth. *Journal of Muslim Mental Health*, 15(1), 1-18. <https://doi.org/10.3998/jmmh.125>
- Aminu, M. Y. (2019). The role of congregational prayer in fostering unity among Muslims in Nigeria. *EAS Journal of Humanities and Cultural Studies*, 1(4), 270-275.
- Bahar, H. İ. (2009). *Sosyolojiye giriş*. Usak Yayınları.
- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice Hall.
- Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. *Annual Review of Psychology*, 52, 1-26.
- Basyir, D. (2024). The practice of qurban: Integrating economic, social, and environmental dimensions. *El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies*, 2(2), 156-165. <https://doi.org/10.22373/el-sunan.v2i2.5950>
- Berkowitz, M. W. (2011). What works in values education. *International Journal of Educational Research*, 50, 153-158.

- Bretter, C., & Schulz, F. (2025). Explaining environmental behavior with values, worldviews, and self-construal: Different sides of the same coin? *Journal of Environmental Psychology*, 106, 102750. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2025.102750>
- Coole, S. L., Meijer, M., & Rammers, C. (2017). Religious rituals as tools for adaptive self-regulation. *Religion, Brain & Behavior*, 7(3), 250-253.
- Çelikel, G. (2023). Namaz ibadetinin toplumsal bütünleştirme etkisi. *Sultan İlahiyat Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 1-13. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10413220>
- Danner, S., & Akpınar, H. (2024). "I learnt much about..." the impact of cooperative interreligious education. *Religions*, 15(11), 1339. <https://doi.org/10.3390/rel15111339>
- Demirkol, N. (2020). *Sosyal hayata katkısı açısından din eğitimi* [Yüksek Lisans Tezi]. Dicle Üniversitesi.
- Eisenberg, N., Eggum, N. D., & Di Giunta, L. (2010). Empathy-related responding: Associations with prosocial behavior, aggression, and intergroup relations. *Social Issues and Policy Review*, 4(1), 143-180. <https://doi.org/10.1111/j.1751-2409.2010.01020.x>
- Emmons, R. A., & McCullough, M. E. (2003). Counting blessings versus burdens: An experimental investigation of gratitude and subjective well-being in daily life. *Journal of Personality and Social Psychology*, 84(2), 377-389.
- Eroğlu, M. (2023). Çocukluk döneminde bilişsel gelişim: Piaget ve Vygotsky'nin bilişsel gelişim kuramlarının incelenmesi ve karşılaştırılması. *Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi*, 6(1), 69-77. <https://doi.org/DOI: 10.52974/jena.1258278>
- Halstead, M., & Taylor, M. J. (1996). *Values in education and education in values*. RoutledgeFalmer.
- Iles-Caven, Y., Gregory, S., Ellis, G., Golding, J., & Nowicki, S. (2020). The relationship between locus of control and religious behavior and beliefs in a large population of parents: An observational study. *Frontiers in Psychology*, 11, 1462. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01462>
- Jamil, A. I. B., Khambali@Hambali, K. M., & Badar, S. (2025). Beyond boundaries: Unravelling the journey of multi-religious education in Malaysia. *Journal of Beliefs & Values*, 1-24. <https://doi.org/10.1080/13617672.2025.2555557>
- Kaymakcan, R., & Meydan, H. (2011). Din kültürü ve ahlak bilgisi programları ve öğretmenlerine göre değerler eğitimi. *Değerler Eğitimi Dergisi*, 9(21), 29-55.
- Keddie, A. (2014). Students' understandings of religious identities and relations: Issues of social cohesion and citizenship. *Education, Citizenship and Social Justice*, 9(1), 81-93. <https://doi.org/10.1177/1746197914520652>
- Li, J. (2021). Christian values education and holistic child development in Santiago City, Philippines. *Southeast Asia Early Childhood Journal*, 10(1), 86-100. <https://doi.org/10.37134/saecj.vol10.1.8.2021>

- Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.
- Lim, C. (2016). Religion, time use, and affective well-being. *Sociological Science*, 3, 685-709. <https://doi.org/10.15195/v3.a29>
- McCullough, M. E., & Willoughby, B. L. B. (2009). Religion, self-regulation, and self-control: Associations, explanations, and implications. *Psychological Bulletin*, 135(1), 69-93. <https://doi.org/10.1037/a0014213>
- MEB. (2024a). *2024 Türkiye yüzyılı maarif modeli din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programı*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
- MEB. (2024b). *Türkiye yüzyılı maarif modeli öğretim programları ortak metni*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. <https://tymm.meb.gov.tr/ortak-metin>
- Meşeci, F. (2008). Öğretmenlerin sosyalleştirici rolü ve istenmeyen davranışlarla başa çıkma. *Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi*, 1, 115-125.
- Nucci, L., Krettenauer, T., & Thompson, W. C. (2008). *Handbook of moral and character education*. Routledge.
- Okumuşlar, M. (2013). *Sosyalleşme sürecinde din eğitimi ilk dönem islam toplumu örneği*. Yediveren Yayınları.
- Öz, N. (2021). İslâm dininde ibadetlerin sosyal boyutu. *Mütefekkir*, 8(15), 217-241.
- Panchenko, S., Bakhov, I., Nych, T., & Boretskaya, N. (2023). Pilgrimage and religious tourism as social communication. *Southern Semiotic Review*, 2023 ii(18), 149-169. <https://doi.org/10.33234/SSR.18.9>
- Rezvani Nejad, S., Borjali, A., Khanjani, M., & Kruger, D. J. (2021). Belief in an afterlife influences altruistic helping intentions in alignment with adaptive tendencies. *Evolutionary Psychology*, 19(2), 1-8. <https://doi.org/10.1177/14747049211011745>
- Roerig, S., van Wesel, F., Evers, S. J., van der Meulen, A., & Krabbendam, L. (2023). How, when and why abilities go social: researching children's empathy and prosocial behaviors in context. *Frontiers in psychology*, 14, 952786. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.952786>
- Ryan, R. M., Rigby, S., & King, K. (1993). Two types of religious internalization and their relations to religious orientations and mental health. *Journal of Personality and Social Psychology*, 65(3), 586-596.
- Suparjo, S., Muh. Hanif, Dimas, I. S., & Efendi, A. (2022). Inclusive religious education to develop religious tolerance among teenagers. *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 17(8), 2861-2876. <https://doi.org/10.18844/cjes.v17i8.7135>
- Tezcan, M. (1985). *Eğitim sosyolojisi*. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
- Uysal, V. (2007). Kentsel hayatta dindarlık ve oruç ibadetinin bireysel-toplumsal yansımaları. *Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 32(1), 19-44.

Wach, J. (1995). *Din sosyolojisine giriş*. MÜİF Yayınları.

White, M. D., & Marsh, E. E. (2006). Content analysis: A flexible methodology. *Johns Hopkins University Press*, 55(1), 22-45.

Yazıcı, M. (2014). Değerler ve toplumsal yapıda değerlerin yeri. *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 24(1), 209-223.

Zafar, M. B., & Abu-Hussin, M. F. (2025). Faith, growth, and ethics: Cross-cultural analysis of religiosity and environment protection vis-a-vis economic priorities among Muslims. *Journal of Environmental Psychology*, 106, 102716. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2025.102716>